

**OCHIQ YER UCHUN SABZAVOT KO'CHATLARINI
YETISHTIRISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6310038>

Ergashev Islombek Ziyodulla o`g`lli

Surxondaryo viloyati Termiz Muhandislik – texnologiya instituti “Yengil Sanoat va kimyo texnologiyalari” fakulteti

Oziq-ovqat texnologiyalari yo`nalishi talabasi

Annatasiya : *Ochiq yerga sabzavot ekinlari ko'chatlarini barcha ekin o'stiriladigan inshootlarda yetishtiradilar. Ko'chatlarni sanoat asosida ishlab chiqarish vazifalari va uslublariga pilyonkali issiqxonalar yaxshiroq mos keladi*

Kalit so`zlari: *Yer, sabzavot , Ko`chatlar.*

Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda yo'lga qo'ymas ekanmiz, sohada rivojlanish bo'lmaydi.

SH. MIRZIYOYEV.

Ochiq yerga sabzavot ekinlari ko'chatlarini barcha ekin o'stiriladigan inshootlarda yetishtiradilar. Ko'chatlarni sanoat asosida ishlab chiqarish vazifalari va uslublariga pilyonkali issiqxonalar yaxshiroq mos keladi. Pilyonkali issiqxonalarda ko'chatlarni shamollatish va chiniqtirish yetarli bo'lganda tezroq rivojlanadi, va ularni parniklarda yetishtirilgandagiga qaraganda 10-12 kun oldinroq ekish mumkin. 1 ga ochiq maydonga (55-60 ming dona) ko'chat yetishtirish uchun 150-200 m pilyonkali issiqxonalar zarur. 1 ga pilyonkali 10 11 issiqxonani 10 sm qalinlikda tuproq aralashmasi bilan to'ldirish uchun 1000 m qorishma zarur. 1 m maydondan chiqadigan maysalar 2500-3000 donani, oziqlanish maydoniga ko'ra chiqadigan ko'chat soni 100-400 donani tashkil qiladi. Tuvakli hamda tuvaksiz ko'chat o'stirishda 1 m aralashmaga quyidagi miqdorda mineral o'g'itlar qo'shiladi (kg da): bodring uchun – superfosfat – 1,0-1,5, mochevina – 0,6-0,7 yoki ammiakli selitra – 0,8-1,0, kaliy xlorid yoki kaliy sul'fat – 0,5-1,0, magniy sul'fat – 0,2- 0,3, pomidor, qalampir va baqlajon uchun superfosfat – 3,0-4,0, mochevina – 0,7-1,0 yoki ammiakli selitra – 1,0-1,5, kaliy xlorid yoki kaliy sul'fat – 1,0-1,5, magniy sul'fat – 0,3-0,4, oqbo'shli va gulkaramlar uchun: superfosfat – 2,0-2,5, mochevina – 1,0-1,5 yoki ammiakli selitra – 1,8-2,0, kaliy xlorid yoki kaliy sul'fat – 0,6-0,8, magniy sul'fat – 0,2- 0,3. O'zbekistonda sabzavot ekinlarini yetishtirish muddatlari va texnologiyasiga qarab ko'chatlari ertachi (ertachi oddiy va gulkaram, ertachi pomidor), o'rtagi (o'rtagikaram, bodring, poliz ekinlari, o'rtaki pomidor, qalampir, baqlajon), kechki (kechki karam, pomidorning ertapisharnavlari takroriy ekin uchun) bo'ladi. Ertachi ko'chatlarni Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi 34–kitobissiq parniklarda va isitiladigan issiqxonalarda; o'rtagilari – yarim issiq parniklarda, isitilmaydigan va xatarli

vaziyatlarda qo'shimcha isitish vositalari bilan ta'minlangan plyonkali issiqxonalarda; kechkilari – ochiq egatlarda yetishtirib olinadi. Yetishtirish muddatlari va texnologiyasiga qarab sabzavot ekinlari ko'chatlarini quyidagi guruhga joylashtirish mumkin

a) tuvakli usulda pikirovkasiz o'stiriladigan ko'chat yetishtirish muddati 25-35 kun bo'lganlar – bodring, qovun, tarvuz, qovoq, qovoqcha, patisson, jo'xori, fasol`;

b) tuvakchali usulda pikirovka qilishga moyil bo'lgan ko'chat yetishtirish muddati 50-70 kun bo'lganlar – pomidor, qalampir, baqlajon, fizalis, oqboqli va gulkaramlar. Urug' ekilgan yoki pikirovka qilingan tuvakli ko'chatlarni joylashtirib chiqilgandan so'ng, tuvakchalar orasi ularni tayyorlashda ishlatilgan aralashma bilan to'ldiriladi. Ilgarilash va ko'chatlarning tannarxiga urug' ekilgandan boshlab uning unib chiqishigacha o'tgan vaqtni qisqartirish ta'sir etadi. Shuning uchun urug'larni namlash, undirib olish va chiniqtirish usullaridan keng foydalaniladi. Chiniqtirish ko'chatlarni ochiq ko'chatxonalarda va plyonkali inshootlarda yetishtirilganda ayniqsa, samaralidir. Urug'larni dastlab yirik va o'rtacha fraktsiyalarga ajratib saralanadi, 15-20% maydalari chiqitga chiqariladi. Saralangandan so'ng ular zararkunanda va zamburug' sporalariga qarshi qizdiriladi. Buning uchun +25+35 °S haroratda bir sutka davomida yaxshilab quritilgan karam, 100 kitob to'plami bodring va pomidor urug'larini 3-3,5 soat davomida +50-+55 °S da qizdiriladi. Ekiladigan maydon hajmiga ko'ra urug'larni ekish qo'lda yoki ekish seyalkalari yordamida bajariladi. Maysazorga urug'lar sochma yoki qatorlab qo'lda ekiladi. Qatorlab ekilganda tuproq tekislanadi va bir oz zichlanadi, so'ng planka (yog'ochli) marker (xaskash) bilan chuqurligi 1-1,5 sm li jo'yaklar olinadi. Bu jo'yaklarga bir-biridan 0,5-1 sm oraliqda urug'lar terib chiqiladi. Urug'larning usti mayda oziq aralashmani g'alvir orqali o'tkazib 0,5-1 sm qalinlikda ko'miladi. Marker izlariga ekilganda urug'larni xaskashning orqa tomoni bilan ko'mish mumkin. Ochiq yerga ko'chatlarni yetishtirishda urug'larning ekish muddatlari uni dalaga o'tkazish muddatlari, yetishtirish davomiyligi va foydalaniladigan inshootlarning turlariga ko'ra aniqlanadi. Plyonkali issiqxonalarda yetishtirish davomiyligi qisqaroq bo'lganligi tufayli urug' ekishni oynavand issiqxona va parnikka nisbatan 10-12 kun

kechroq boshlaydilar. Urug'ni ekish me'yorlari ularning yirikligi, o'simliklarni oziqlanish maydoni va ko'chat yetishtirish usullariga bog'liq Ochiq yer uchun ko'chatlarni yetishtirish Ekinlar Urug'larni ekish me'yorlari, g/m 2 Oziq-lanish maydoni, sm Ko'chatlarni urug' ekilgandan boshlab yetishtirish davomiyligi, kun Foydali maydondan chiqadigan yaroqli ko'chat dona/m 2 1 ga ochiq yerga ko'chat yetishtirish uchun ximoyalangan yerga talab, m 2 Piki-rovkali piki-rovkasiz Karam: gul 12-15 3-5 6x6, 7x7 45-60 200-250 200-280 oqboqli: ertachi 12-15 3-5 6x6, 7x7 45-60 200-250 200-280 o'rtaki – 1,5-2 5x5, 6x6 35-45 250-320 130-180 kechki 12-15 4-5 6x6 40-45 250-280 120-170 Pomidor 8-10 1-1,5 8x8 50-60 100-125 330-400 Qalam-pir 10-12 4-5 5x5, 6x6 55-60 170-320 300-400 Baqlajon 8-10 3-4 5x5, 6x6 50-

55 170-320 300-400 Bodring -4-5 5x5, 6x6 15-20 200-300 250-350 Pikirovka ochiq yerga ko'chat o'stirish texnologiyasining asosiy elementlaridan bo'lib, tuvakcha, kubik va kassetalarga maysalarni ko'chirib o'tqazishdir, qolgan maysalarni tuproq aralashmasida yetishtirish davom ettiriladi. Uni maysalar unib chiqqandan 2-3 hafta keyin, chinbarg hosil bo'lganida o'tkaziladi. Pikirovka qilishdan bir kecha-kunduz oldin maysalarga Epin (100 g suvga 3-4 tomchi) o'sishni boshqaruvchi modda eritmasini sepish maqsadga muvofiqdir. Maysalarni saralab olishdan oldin tuproq aralashmasi zaxlatiladi. Pikirovka uchun sog'lom, yaxshi shakllangan maysalar olinib, nimjon, bo'yiga o'sib ketgan, kasallanganlari, urug' qobig'ini ajratmaganlari yaroqsiz deb topiladi. Ko'chat davrida issiqqa talabchanligi bo'yicha sabzavot ekinlari uch guruhga bo'linadilar:

- sovuqqa chidamli - kunduzgi eng maqbul harorat quyoshli kunda +14-+18 °S, kechasi +6-+10 °S (barcha karam turlari);

- issiqqa o'rtacha (mo'tadil) talabchan (boshpiyoz, porey piyozi, salat, sel'derey) - eng maksimal harorat quyoshli kunda +16-+18 °S ga yaqin, bulutli kunda +14-+16 °S, kechasi +12-+14 °S;

- issiqni talab qiluvchilar (pomidor, qalampir, baqlajon, bodring, poliz) - eng qulay harorat pomidor uchun kunduzgi quyoshli havoda - +20-+24 °S, bulutlida +16-+18 °S, kechasi +10-+12 °S, qalampir va baqlajon uchun - kunduzgi quyoshli havoda +22-+28 °S, bulutli havoda +18-+20 °S, kechasi +20-+22 °S, poliz ekinlari uchun esa +2-+3 °S dan baland. Ko'chatlarni yetishtirish uchun keltirilgan harorat tartiboti doimiy emas. Ko'chatlarni o'stirish jarayonida u o'zgarishi mumkin.

Masalan, urug' ekilgandan so'ng nihollarning tez va qiyg'os unib chiqishi uchun birinchi, ikkinchi guruh o'simliklari va pomidor uchun haroratni +20-+25 °S atrofida, qalampir, baqlajon va qovoqdoshlar oilasiga kiruvchilar uchun +25-+30 °S atrofida saqlab turiladi. Nihollar paydo bo'lgach, ular cho'zilib ketmasligi uchun haroratni karam uchun +6-+10 °S ga pasaytiriladi, ituzumguldoshlar uchun +12-+15 °S, qovoqdoshlar uchun +15-+17 °S darajada 4-7 kun saqlanadi. Harorat, shuningdek ko'chat ekilishidan 10-15 kun oldin ularni chiniqtirish maqsadida ham pasaytiriladi: sovuqqa chidamlilarini +6-+8 °S gacha, issiqtalablarni +12-+14 °S gacha, poliz ekinlarini +15-+18 °S gacha. Ekishdan bir necha kun oldin qoplama avval kunduzi, so'ngra kechasiga ham to'liq ochib tashlanadi. Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi 34-kitob Ko'chat yetishtirishda yorug'likning yaxshi o'tishi uchun qoplamani toza holatda saqlash kerak. O'zbekistonda tabiiy yoritilish sifati va uning jadalligi yetarli, ammo ba'zan ertachi pomidorni yetishtirishda qo'shimcha yoritishni qo'llash foydalidir. Ko'chat sifatiga substrat namligining tartiboti ta'sir etadi. Nihollar yoppasiga paydo bo'lgan davrda (yoki pikirovka davrida) ko'chatlarni chiniqtirish, o'tkazishdan oldin substratni maqbul sug'orish oldi namligi karam uchun 55-65% NV ga va pomidor uchun 55-60% NV ga tengdir. Ko'chatni namlik bilan ta'minlashni ko'paytirish ortiqcha xarajatlarga va uni nozik bo'lishiga olib keladi, kamayishi esa - ertachi, ba'zan umumiy hosilni kamaytiradi. Ko'chat haftada 1-2 marta muntazam sug'oriladi. O'sish davomida ikki marta qo'shimcha oziqlantiriladi: birinchisi - pikirovkadan so'ng 10-20 kun o'tgach; ikkinchisi - birinчисidan 10-15 kundan keyin o'tkaziladi. Havoning eng maqbul nisbiy namligi boshkaram, ituzumguldoshlar va poliz ekinlari uchun - 60-70%, gulkaram, bodring va sabzavot qovoqchalari uchun - 70-80%. Ochiq yerga ekishga bir necha kun qolganda havoning nisbiy namligi kamaytiriladi. Bu ko'chatlarning qurg'oqchilikka chidamliligini oshirishga imkon beradi. Namlik xudi havo harorati singari shamollatish orqali kamaytiriladi, sug'orish orqali esa oshiriladi. Shamollatish nafaqat harorat va havo namligini kamaytiradi, balki uning harakat qilishini ham ta'minlaydi, bu esa to'qimalarni mexanik pishiq va qayishqoq qiladi. Ochiq yerga tayyorlanadigan ko'chatlarni parvarish qilish kompleksiga kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish ham kiradi. Tayyorgarlik davrida kasalliklarga qarshi olib borilgan bino, tuproq va urug'larni zararsizlantirishdan tashqari ko'chatlarni parvarishlash jarayonida shamollatish, yumshatish va qo'shimcha tuproq solish tadbirlari olib boriladi hamda mineral oziqlantirish tartibiga rioya qilinadi. Soxta un-shudringga qarshi ko'chatni 1% li bordo suyuqligi (0,2 l/m

2) bilan purkaladi yoki ohak bilan (pushonka) changlanadi. Strik va qora songa qarshi pomidor ko'chatlari 1 m²/100 ml hisobida kaliy permanganati purkaladi. Ko'chatlar zararkunandalariga qarshi insektitsidlar bilan ishlov beriladi. Ekishga tayyor ko'chatsog'lom, yaxshi chiniqtirilgan, kattaligi bir xil, poyasi to'g'ri, so'lish belgilarisiz bo'lishi kerak. Ko'chatning kattaligi: ildiz bo'g'imidan to barglar oxirigacha 20-25 sm (kamida 15 sm) barglar soni karamda 5-7, pomidorda 6-8, bodring va boshqa qovoqdoshlarda 3-5 tabo'lishi kerak. Poyaning yo'g'onligi karamda 4-5, pomidorda 6 mm Mexanik xususiyati qayishqoq, ko'chat tarkibida namlik 87-92% bo'ladi. Saralab olishda ildiz tizimini mumkin qadar saqlab qolishga erishish ko'chatning yaxshi tutib ketishiga olib keladi. Ko'chat tayyorlashda ozuqa kubiklari parchalanmasligi kerak. Tuvaksiz ko'chat albatta tuprog'i bilan olinishi kerak. Dalada qo'shimcha oziqlantirish sonini kamaytirish uchun sug'oriladigan suv bilan mineral o'g'itlar beriladi. Tuvaksiz ko'chat saralab olinishidan 2-3 soat oldin takror sug'oriladi. Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi 34–kitob O'simlik dalada zararlanishining oldini olish uchun ko'chatga zaharli ximikatlar bilan ishlov beriladi. Tanlab olish vaqtida ko'chatlar kattaligiga ko'ra saralanadi, kasallangan, zaif, bo'yiga ortiqcha cho'zilib ketgan, uchki kurtakka ega bo'lmaganlari chiqitga chiqariladi. Saralab olishda ekish uchun zaxiraga qoldiriladi: tuvaklilardan 2-3%, tuvaksizlardan 5-7%. Plyonkali inshootlar uchun asosiy sabzavot ekinlarining standart ko'chatlari Ekinlar Ko'chat yoshi, kun Barglar soni, dona Ildiz bo'ynidan oxirgi barggacha bo'lgan uzunlik, sm Bir dona o'simlik vazni, g Karam oqbo'shli: o'rtaki-kechki 35-45 4-5 15-20

5-10 ertachi 50-55 5-7 12-15 5-8 Pomidor: ertachi 60-65 7-9* 25-35 12-15
 o'rtaki-kechki 40-45 5-6** 20-25 8-16 Bodring 20-25 3-5 15-20 10-12 Sel'derey 50-60
 4-6 10-12 5-7 Piyoz 50-60 3-4 12-15 2-5 Boshli salat 30-35 4-5 10-12 3-6* – 1-
 bo'g'imdagi yakka gullar ** – shonalar Tanlab olingan tuvaksiz ko'chatning ildiz
 tizimi tez quriydi va qisman nobud bo'ladi. Ildizni yaxshi saqlash uchun uni
 zararsizlantiradigan moddalar qo'shilgan tuproq va mol go'ngidan tayyorlangan
 qaymoqsimon atalaga botirib olinadi. Olib ketiladigan ko'chat 50 ozuqa kubiklari
 yoki 150 tuvaksiz ko'chat sig'adigan standart sabzavot
 yashiklarigajoylashtiriladi. Ekish joyiga avtomashina yoki boshqa transport
 vositasida olib boriladi. Saqlash va tashish vaqtida ko'chat soyada saqlanadi yoki
 ustiga matolar yopib panalanadi. Havо ochiq bo'lganda ko'chatni ochiq yerga
 butun kun davomida ekish mumkin, quyoshli kunda tongi soatlarda va kunning
 ikkinchi yarmida ekiladi. Ko'chatlar ko'chat ekuvchi mashinalar yordamida ekiladi.

Kichik maydonlarga esa qo'lda ekiladi. Ko'chat ekishda hozirgi kunda qo'l
 kuchini kamaytirishda mexanik ko'chat ekuvchi moslamalar ishlab chiqilgan
 bo'lib, ko'chatni qo'lda ekishga yordam bermoqda. Issiqxonalarda sabzavot
 ko'chatchiligi Ko'chat tuproqqa pastki bargi bandigacha ko'mib ekiladi. Ekish bilan
 birga uyalab sug'orish (0,3-1 l) amalga oshiriladi. Ko'chat yetishtirishga
 ixtisoslashgan xo'jaliklarda plyonka qoplamali inshootlardan foydalaniladi. Ularda
 oynavand parniklarga nisbatan ko'chatlar katta hajmdagi havо ta'sirida bo'lib 16-
 27% ko'p yorug'likni hamda yuqori tarkibli ul'trabinafsha nurlari oladi. Shunga
 ko'ra issiqlik rejimi (omili) yaxshilanib, plyonkali issiqxonalarda ko'chat tayyorlash
 5-8 kun qisqaradi, shu sababli urug'lar kechroq sepiladi. Bundan tashqari, plyonkali
 issiqxonalarda ko'chatlarning oziqlanish maydonini 10-20% ga yacheykali
 kassetalarda 2 marta qisqartirish mumkin. Ko'chat yetishtirishga ixtisoslashgan
 ko'chat-sabzavotchilik birlashmalar tayyorlov ishlaridan ko'chatlarni ekishgacha
 bo'lgan ishlarni mexanizatsiyalash imkoniyatiga ega. Biroq, ko'chat yetishtirishda
 yoppasiga (kompleks) mexanizatsiyalashni joriy etish uchun ba'zi texnologik
 jarayonlarni bir shaklga tushirish kerak. Tayyorgarlik ishlarida ortib-tushiruvchi
 100 kitob to'plami va umumiy ishlarni bajaradigan transport vositalarida, ko'chat
 tayyorlashda esa maxsus mashina va qurollardan foydalaniladi. Tuvaksiz
 ko'chatlar yetishtirishda tuproqni obdan tayyorlashni talab etadi. Tayyorlangan
 tuproqlarning zichligi 0,6-0,8 g/sm 3 dan yuqori bo'lmasligi lozim. Begona o'tlarni
 yo'qotish uchun gerbitsidlar ishlatiladi, ular urug' sepish oldidan 5-7 sm gacha FT-
 1,8 frezasida tuproqqa preparatning bir xil sochilishini ta'minlaydigan purkovchi
 shtanga va ignali baraban yordamida sochiladi. Karam, pomidor, baqlajon, qalampir
 va boshqa ekinlarning urug'lari aniq sepuvchi seyalkalar ST-1,5, Sm-0,7, STE-6
 yordamida sepiladi. Agar punktir sepish usuli qo'llanilsa, vakuumli rotor seyalka
 SVO-1,8 ishlatiladi. Tuvakchali va kassetali ko'chatlarni ishlab chiqishni
 avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashga ixtisoslashgan birlashmalarda

(komplekslar) amalga oshiriladi. Ochiq yerga ko'chat ishlab chiqaradigan mexanizatsiya-lashgan va avtomatlashgan komplekslari. Ko'chat-sabzavotchilik birlashmalariga (komplekslar) ega bo'lgan yirik sabzavotkor xo'jaliklar tuvakchali ko'chat ishlab chiqarishda yuqori unumli liniyalardan foydalanadilar. Ularda foydalanish mehnat xarajatlarini sezilarlikamaytiradi, ishlab chiqarish unumdorligini oshirib ko'chat chiqishini ko'paytiradi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda tuvakchali ko'chatlarni jadal ishlab chiqarish uchun deyarli yangi usul- plastmassa uyali kassetalarda yoki plitalarda yetishtirish Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi qo'llaniladi. Uylarining kattaligi 32,5x32,5 mm, hajmi 21 sm. Mashinalar kompleksiga: ozuqa aralashmalarini dastlab termik zararsizlantirib tayyorlab beruvchi va kassetalar uyasini u bilan to'ldiradigan liniyani; aniq ekadigan va urug'ni soladigan mexanizmni; kassetalarni issiqxonada yetishtirish joyigacha tashiydigan va ko'chatlarni ko'chat o'tkazuvchi mashinalarga tayyorlab beradigan transport vositalarini o'z ichiga oladi. Uyachali kassetalarda ko'chat ishlab chiqarish texnologik sxemasi: a - to'yimli ozuqa tayyorlaydigan tizim va ko'chat yetishtirish: 1 - o'zi harakatlanadigan shassi; 2 - qabul qilish idishi; 3 - yuklovchi transportyor; 4 - maydalovchi-sepuvchi; transportyorlar: 5 - chiqindilar uchun; 6 - dozatorlar; 7 - shnekli; 8 - kassetalarni ozuqali aralashma bilan to'ldiradigan moslama; 9, 11 - seyalkalar; 10 - rolikli kassetalar uchun transporter; 12 - kassetalar yuklaydigan poddon; 13 - tashuvchi arava; 14 - sug'orish moslamasi; b - issiqxonaga ko'chat ekish: 16 - ko'chat ekuvchi mashina; 17, 18 - ko'chat issiqxonalari; v - kassetalarni dalaga (15) tashiydigan transporter. Bu texnologiya avtomat boshqarish tizimi bilan jihozlangan plyonkali issiqxonada, mayda dispersiyali sug'orish, oziqlantirish va boshqa mikroiklim omillari bo'lishi ko'zda tutiladi. Kassetalarni qo'llash 1 m² dan 600-750 dona yuqori sifatli ko'chat chiqishini ta'minlaydi. Yettixizmatchidan iborat, bunday liniyaning ishlab chiqarish unumi (bir smenada) 550-800 ming kassetani tashkil qiladi. Isroilning Hishtil kompaniyasi sabzavot ekinlari ko'chatlarini polietilen kassetalarda va tuvakchalarda ishlab chiqish texnologik tizimini ishlab chiqqan bo'lib, rasmda ko'rsatilgan. Bu yerda shuningdek, ko'chat yetishtirish uchun markazlashgan holda torfmineral aralashmalar tayyorlash tashkillashtirilgan. Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi Isroilning Hishtil kompaniyasi ko'chat ishlab chiqarishining texnologik tizimi Ushbu texnologiya bo'yicha ko'chat ishlab chiqarish ko'p jarayonlarni amalga oshiradigan ixtisoslashgan texnika va moslamalar jamlanmasi bo'lishini talab etadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2019 yil 20 martdagi PQ-4246-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini 2020-2030 yillarda rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi" 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-son Farmoni.

3. Turkiya Respublikasi "Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi vazirligi" hamda "Denizbank" hamkorligida tayyorlangan "100 ta kitob"dan iborat to'plami.

4. Zuev V.I., Ataxodjaev A.A., Qodirxo'jaev O., Asatov SH.I., Akromov U.I. Himoyalangan joy sabzavotchiligi. T., "Iqtisod-moliya" 2014.b 424.

5. Zuev V.I., Abdullaev A.G. Sabzavot ekinlari va ularni yetishtirish texnologiyasi. T., "O'zbekiston", 1997. b 342.

6. Yunusov S.A., Abdiev Z.T. Issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi. T.: Shafolat Nur Fayz, 2020. b-286